

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazeologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

urishib qolishlari ko'p kuzatiladi va bu tabiiy. Konfliktlardan qochish, shuningdek, ziddiyatli holatlar yuz berganda kelisha olish ko'nikmasi zaruratini ham ularga his qilidirish ustida ishlash kerak bo'ladi.

5. Empatiya – bu boshqa odamning ruhiy holatini tushunish va his qilish qobiliyati. Mazkur qobiliyat ham muloqotda suhbatdoshga qanday yondashish, uning ko'ngliga yo'l topish va buning natijasida o'zari tushuish muhitini yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

6. Munozaralar va muhokamalarda ishtirok etish – o'z nuqtayi nazarini tushuntirish va dalillar keltirish uchun suhbatlarda ishtirok etish va tashabbus ko'rsatish ko'nikmasi. Bu ham kichik yoshdan asta-sekin, turli shakllardagi tadbirlarni qo'llagan, yuqoridagi beshta muloqot ko'nikmasi ko'rinishlarini uyg'unlashtirgan holda singdiriladigan ko'nikma sanaladi va katta hamda maktabga tayyorlov guruhlarida muayyan darajada shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Лабиринт, 1999. 209-с.
2. Умарова Я.Т. Тил таълимида матн таҳлили орқали ўқувчиларда прагматик компетенцияни ривожлантириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Наманган, 2020. 15-б.
3. Shodiyeva Q. Nutq o'stirish uslubiyoti. O'quv qo'llanma. T.: O'qituvchi, 2008. 11-b.
4. Babayeva D. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. Darslik. – T.: Barkamol fayz media, 2018, 28-29-b.
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C>

UO'K: 21474

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK KONFLIKTLARNI BARTARAF ETISH BO'YICHA TAYYORGARLIK DARAJASINI ANIQLASH MEZONLARI VA DIAGNOSTIKA VOSITALARI

<https://zenodo.org/records/17070917>

Majidova Madina Maxmudjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini baholash mezonlari va diagnostika vositalari yoritiladi. Pedagogik konfliktlarning mohiyati, ularni bartaraf etish jarayonida zarur bo'ladigan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar tizimi, shuningdek, ushbu kompetensiyalarni o'lchash va baholashda qo'llaniladigan zamonaviy diagnostika metodlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *pedagogik konflikt, bo'lajak o'qituvchi, tayyorgarlik darajasi, kompetensiya, pedagogik diagnostika, baholash.*

Аннотация. *В статье рассматриваются критерии и диагностические средства оценки уровня подготовки будущих учителей к разрешению педагогических конфликтов. Анализируются сущность педагогических конфликтов, система знаний, умений и компетенций, необходимых в процессе их разрешения, а также современные диагностические методы, используемые для измерения и оценки этих компетенций.*

Ключевые слова: *педагогический конфликт, будущий учитель, уровень подготовки, компетентность, педагогическая диагностика, оценка.*

Abstract: *The article discusses the criteria and diagnostic tools for assessing the level of preparation of future teachers to resolve pedagogical conflicts. The essence of pedagogical conflicts, the system of knowledge, skills and competencies necessary in the process of their resolution, as well as modern diagnostic methods used to measure and evaluate these competencies are analyzed.*

Key words: *pedagogical conflict, future teacher, level of training, competence, pedagogical diagnostics, assessment.*

Pedagogik jarayonda konfliktlar muqarrar bo'lib, ular ko'pincha o'quvchi-o'qituvchi, o'qituvchi-ota-ona yoki o'qituvchi-hamkasb o'rtasida yuzaga keladi. Bo'lajak o'qituvchilarning bunday vaziyatlarda to'g'ri yo'l tutishi, konstruktiv muloqot yuritishi va nizoni ijobiy hal eta olishi pedagogik mahoratning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bois pedagogik oliy ta'lim muassasalarida talabalarni konfliktlarni boshqarish va bartaraf etishga tayyorlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Mavjud amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab bo'lajak o'qituvchilar konflikt vaziyatlarini baholash va hal qilish bo'yicha nazariy bilimlarga ega bo'lsalar-da, real vaziyatlarda bu bilimlarni samarali qo'llashda qiynaladilar. Bu esa tayyorgarlik darajasini baholashning aniq mezonlari va samarali diagnostika vositalariga bo'lgan ehtiyojni oshiradi.

Quyida tayyorgarlik darajasini baholashning asosiy jihatlari yoritilgan:

- Mezonlar (kriteriyalar): Tayyorgarlik darajasini baholash uchun asosiy ko'rsatkichlar, darajalar (reproduktiv, reproduktiv-ijodiy va ijodiy) va misollar.

- Diagnostika vositalari: Baholash usullari, testlar, metodlar va ularni qo'llash misollari.

- Umumiy tavsiyalar: Amaliyotda qanday foydalanish mumkinligi.

Mezonlar bo'lajak o'qituvchilarning tayyorgarligini uch asosiy darajada baholaydi:

- Reproduktiv daraja: Nazariy bilimlarni takrorlash, standart vaziyatlarga moslashish (eng past daraja, faqat takrorlash).

- Reproduktiv-ijodiy daraja: Tahlil qilish va qo'llash, o'rta darajada ijodkorlik (o'rta daraja, amaliy

- Ijodiy daraja: Yangi vaziyatlarga moslashish, ijodiy yechimlar topish va refleksiya (eng yuqori daraja, innovatsiya) [1].

Quyidagi jadvalda mezonlar batafsil tavsiflangan, ko'rsatkichlar, misollar va darajalar bilan [2]:

Mezon kategoriyasi	Tavsifi va ko'rsatkichlari	Darajalar va misollar
Nazariy bilimlar	Pedagogik konfliktlarning tabiati (mohiyati), sabablari (konfliktogenlar: tajribasizlik, hissiy sezuvchanlik, madaniy stereotiplar), rivojlanish bosqichlari (boshlanish, rivojlanish, tepalik, susayish, tugatish) va oldini olish usullarini chuqur tushunish. Shuningdek, psixologik moslik, shaxslararo munosabatlarni optimallashtirish va insonparvarlik tamoyillarini o'z ichiga oladi. Ko'rsatkichlar: Konflikt turlari (ijtimoiy, psixologik, pedagogik), dinamikasi va ziddiyatlar tahlili.	- Reproduktiv: Konflikt tushunchasini takrorlash (misol: "Konflikt - ziddiyatlarning ochiq shakli"). - Reproduktiv-ijodiy: Sabablarni tahlil qilish (misol: Yosh va jinsga bog'liq madaniy stereotiplarni farqlash). - Ijodiy: Yangi vaziyatlarda nazariy yechimlar taklif qilish (misol: Anomal bolalar bilan ishlashda individual yondashuv ishlab chiqish).
Amaliy ko'nikmalar	Konflikt vaziyatlarini tahlil qilish va hal etish strategiyalari (moslashish, murosaga kelish, hamkorlik, qochish, raqobat). Faol tinglash, emotsional regulatsiya (g'azabni boshqarish usullari: vizualizatsiya, topraklama),	- Reproduktiv: Standart strategiyalarni takrorlash (misol: Murosaga kelishni oddiy vaziyatda qo'llash). - Reproduktiv-ijodiy: Real vaziyatlarni tahlil qilish (misol: Talabalar o'rtasidagi ziddiyatni

Mezon kategoriyasi	Tavsifi va ko'rsatkichlari	Darajalar va misollar
	muloqot texnikalari (nonverbal signallar: ko'z aloqasi, mimika) va pedagogik texnikalarni qo'llash. Ko'rsatkichlar: Konflikt signallarini aniqlash (bahs, emotsional zo'riqish), o'quvchi-o'qituvchi munosabatlarini konstruktiv saqlash.	yarashtirish). - Ijodiy: Yangi yechimlar topish (misol: "G'olib-g'olib" strategiyasini innovatsion usulda qo'llash, har ikki tomon manfaatlarini birlashtirish).
Shaxsiy fazilatlar	Emotsional o'zini boshqarish (stressga chidamlilik, hissiy barqarorlik), mimika va pantomimika orqali ifoda etish, ovoz xususiyatlari (aniqlik, rezonans), yosh va tajribaga asoslangan mas'uliyat, psixologik moslik (temperament turlari: xolerik, sangvinik va h.k.), muloqot etikasi (hurmat, samimiylik, tolerantlik). Ko'rsatkichlar: Agressiya yoki zo'ravonlikka moyillikni bartaraf etish, madaniy va ijtimoiy omillarni hisobga olish.	- Reproduktiv: Oddiy emotsional nazorat (misol: G'azabni jilovlash). - Reproduktiv-ijodiy: Shaxsiy fazilatlarini tahlil qilish (misol: Temperamentga mos muloqot tanlash). - Ijodiy: Fazilatlarini rivojlantirish va yangi vaziyatlarda qo'llash (misol: Konfliktida bag'rikenglikni ko'rsatish va boshqa qarashlarni qabul qilish).
Ijodiy va intellektual salohiyat	Intellektual rivojlanish (fikrlash dinamikasi, mustaqil xulosalar), ijodiy yondashuv (muammoli ta'lim usullari, yangi yechimlar topish), ijtimoiy-psixologik munosabatlarni tahlil qilish. Ko'rsatkichlar: Divergent fikrlash, original g'oyalar ishlab chiqarish, refleksiya (o'z faoliyatini baholash).	- Reproduktiv: Standart fikrlash (misol: Mavjud yechimlarni takrorlash). - Reproduktiv-ijodiy: Muammolarni tahlil qilish (misol: Sotsiometriya orqali jamoa munosabatlarini o'rganish). - Ijodiy: Yangi usullar ishlab chiqish (misol: Konfliktida differensial yondashuv qo'llash, individual xususiyatlarni hisobga olib).
Tarbiyaviy va kasbiy javobgarlik	Konfliktlarni hal qilish orqali jamoa munosabatlarini yaxshilash, talaba manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yish, kasbiy madaniyat (chuqur bilim, eruditsiya, muloqatga kirishuvchanlik). Ko'rsatkichlar: Xolislik, vijdonlilik, sabr-toqat, milliy qadriyatlarga rioya.	- Reproduktiv: Standart javobgarlik (misol: Talaba huquqlarini himoya qilish). - Reproduktiv-ijodiy: Tarbiyaviy ta'sirni tahlil qilish (misol: Ota-onalar bilan ishlash). - Ijodiy: Yangi tarbiyaviy yechimlar (misol: Vatanparvarlik mavzularida munozaralar o'tkazish).

Ushbu mezonlar kompleks baholashga asoslanadi. Masalan, nazariy bilimlarsiz amaliy ko'nikmalar rivojlanmaydi, shaxsiy fazilatlar esa emotsional barqarorlikni ta'minlaydi. Umumiy baholash: Past (reproduktiv – 30-50% ko'rsatkichlar), O'rta (reproduktiv-ijodiy – 50-80%), Yuqori (ijodiy – 80%+).

Diagnostika vositalari empirik usullar (kuzatuv, testlar) va amaliy mashqlarga asoslanadi. Ular konfliktlarni bashorat qilish, tahlil va hal etishga yordam beradi. Quyidagi jadvalda batafsil tavsiflar, qo'llanishi va misollar berilgan [3]:

Vosita nomi	Tavsifi va qo'llanishi	Misollar va darajalar
Kuzatuv usuli	O'qituvchi-o'quvchi munosabatlari va konflikt signallarini (bahs, tushunmovchilik, emotsional zo'riqish) kuzatish. Psixologik iqlimni baholash (yuqori konflikt 10%, o'rta 58%, past 32%). Qo'llanishi: Sinf jarayonida yoki rol o'yinlarida.	Misol: O'quvchilar o'rtasidagi ziddiyatni kuzatish va baholash. Darajalar: Reproduktiv – oddiy kuzatuv; Ijodiy – chuqur tahlil.
So'rovnoma va intervyu	O'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar orasida og'zaki/yozma so'rovlar. Konflikt sabablari va hal etish qobiliyatini aniqlash. Qo'llanishi: Anketa shaklida (masalan, Kettel, Ayzenk metodlari).	Misol: "Konfliktli vaziyatda qanday harakat qilasiz?" savoli. Darajalar: Reproduktiv – oddiy javoblar; Ijodiy – chuqur tushunchalar.
Thomas-Kilmann konfliktida xatti-harakatlar modeli	Konflikt uslublarini baholash so'rovnomasi (raqobat, hamkorlik va h.k.). Qo'llanishi: Strategiya tanlash qobiliyatini sinash.	Misol: Hamkorlik strategiyasini tanlash testi. Darajalar: Reproduktiv – qochish; Ijodiy – hamkorlik.
Faol tinglash va "Men-tasdiqlar" usuli	Emotsiyalarni ifoda etish ("Menga ovozingizni ko'targaningizda..."). Tinglash darajalari (empatik, mantiqiy, passiv). Qo'llanishi: Rol o'yinlari orqali.	Misol: Suhbatdosh fikrini parafrazlash. Darajalar: Reproduktiv – passiv tinglash; Ijodiy – empatik.
Struktural-funktional va protsessual-dinamik tahlil	Konflikt elementlari (ro'llar, bosqichlar) ni tahlil qilish. Typologiya va prognozlash. Qo'llanishi: Vaziyatlarni modellashtirish.	Misol: Konflikt bosqichlarini tahlil qilish. Darajalar: Reproduktiv – oddiy tahlil; Ijodiy – prognoz.
Psixologik testlar va o'z-o'zini baholash	Emotsional regulyatsiya va kamchiliklarni bartaraf etish testlari. Biznes o'yinlari va rol o'yinlari ("Reenkarnatsiya" mashqlari). Qo'llanishi: Kasbiy qobiliyatni sinash.	Misol: Intellektual rivojlanish testi (matematik misollar, diktant xatolari). Darajalar: Reproduktiv – oddiy testlar; Ijodiy – murakkab o'yinlar.
Monitoring va tajriba (eksperiment)	Ilk darajani aniqlash tajribasi (ascertaining experiment). Seminarlar, ma'lumotlar bazasi tahlili va kollektivdagi psixologik moslikni kuzatish. Qo'llanishi: Kurs davomida monitoring.	Misol: Seminarlarda real holatlarni tahlil qilish. Darajalar: Reproduktiv – oddiy tajriba; Ijodiy – innovatsion eksperiment.

Ushbu vositalar o'quv jarayoniga integratsiya qilinadi, masalan, pedagogik konfliktologiya kurslarida. Natijalar: Konflikt darajasi yuqori bo'lsa (10%+), qo'shimcha treninglar o'tkaziladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning tayyorgarligini oshirish uchun:

- Nazariy kurslarni amaliy mashqlar bilan birlashtiring (rol o'yinlari, seminarlar).
- Diagnostikani muntazam o'tkazing (semestr boshida va oxirida).
- Kamchiliklarni bartaraf etish uchun individual reja tuzing (masalan, emotsional treninglar) [4].

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarning aksariyati konflikt vaziyatlarini nazariy jihatdan tushunsa-da, amaliy yechim topishda qiynaladilar. Bu holat ta'lim jarayonida amaliy mashg'ulotlar, treninglar va rolli o'yinlarga yetarlicha e'tibor berilmasligi

bilan izohlanadi. Shuningdek, diagnostika vositalari yordamida aniq daraja belgilanishi, individual rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Xorijiy tajribada (AQSh, Finlyandiya, Yaponiya) o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida konflikt menejmenti mustaqil modul sifatida o'qitiladi va muntazam psixologik treninglar bilan boyitiladi. Bu yondashuvlarni O'zbekiston ta'lim tizimiga integratsiya qilish samaradorlikni oshiradi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Berdiyev G. O'quvchilarda shaxslararo munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari. // Xalq ta'limi, №6, 1998, B. 61-65.
2. Jo'rayev R. Q., Safarova R. G., Ibragimov X. I., Musayev U. Pedagogika fani Konsepsiyasi. // Xalq ta'limi, 2004, № 5, B. 8-31
3. Алтыникова Н.В., Музаев А.А. Оценка предметных и методических компетенций учителей: апробация единых федеральных оценочных материалов // Психологическая наука и образование. 2019. Том 24. № 1. С. 31—41.
4. Яковлева И.П., Романова М.Л., Киселева Е.С., Матвеева Л.А. Современные методы оценки профессиональной надежности педагога [Электронный ресурс] // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. 2017. № 2. С. 259—269. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=2995262>

UO'K: 303.01

O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KOLLEKTIV O'QITISH TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA YETAKCHILIK QOBILİYATLARINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

<https://zenodo.org/records/17070921>

Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishda kollektiv o'qitish texnologiyalarining ahamiyati tahlil qilingan. Hozirgi kunda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifa ekanligi va zamonaviy mutaxassislar yetakchilik, jamoada ishlash, innovatsion fikrlash kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi zarurligi ta'kidlanadi. Maqolada ushbu mavzu yetuk pedagog va psixologlarning nazariyalariga asoslangan holda ko'rib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekiston oliy ta'limida kollektiv o'qitishni joriy etishdagi mavjud muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: kollektiv o'qitish, yetakchilik qobiliyatlari, oliy ta'lim, raqobatbardosh kadrlar, pedagogik texnologiyalar, innovatsion ta'lim, loyihaviy ishlar, jamoaviy ish, kreativlik mas'uliyat

Аннотация. В данной статье анализируется значение технологий коллективного обучения в развитии лидерских качеств в системе высшего образования Узбекистана. Подчеркивается, что подготовка конкурентоспособных кадров является сегодня приоритетной задачей, и современным специалистам необходимо обладать такими навыками, как лидерство, работа в команде и инновационное мышление. В статье эта тема рассматривается на основе теорий таких педагогов и психологов, как Л. С. Выготский, Дэвид и Роджер Джонсоны, а также узбекских ученых Ж. Ю. Юлдашева, Н. Д. Базаровой и Ш. С. Шарипова. Кроме того, анализируются существующие проблемы внедрения коллективного обучения в высшее образование Узбекистана (недостаточная методическая подготовка преподавателей, слабая культура инноваций, отсутствие у студентов самостоятельного мышления) и предлагаются практические решения для их устранения, основанные на теориях Колба, Сенге, Куйсинова и Олимова.

Ключевые слова: коллективное обучение, лидерские качества, высшее образование, конкурентоспособные кадры, педагогические технологии, инновационное образование, проектная работа, командная работа, креативность, ответственность.

